

Alex Elif Hausmann, studentische Hilfskraft
Personae für die Digital Humanities im deutschsprachigen Raum

Anica Skibba^{1,2,*} Isabelle Trilling^{1,2,*} Till Grallert^{1,2}

2025-06-05

Zusammenfassung

Diese Persona wurde am 18. September 2024 im Rahmen eines Workshops während des Community Forums von NFDI4Memory von den Teilnehmer_innen erstellt und im Anschluss von den Organisator_innen redigiert.

¹ Humboldt-Universität zu Berlin

² NFDI4Memory

* Correspondence: Anica Skibba <anica.skibba@student.hu-berlin.de>, Isabelle Trilling <isabell.trilling@student.hu-berlin.de>

Name

Alex Elif Hausmann

Titel / Position

Studentische Hilfskraft, Mitarbeit Forschungsprojekt

Professionelles Profil / Karriere

Alex ist Masterstudentin, sie hat Geschichte und Literatur im Zweifachbachelor in Süddeutschland studiert, ihre Zweitstudium in den Medienwissenschaften hat sie abgebrochen. Für den Master in Geschichte hat sie die Uni gewechselt. Sie arbeitet bereits seit ihrem ersten Semester, sie hat als SHK an der alten Uni gearbeitet und verschiedene Jobs in der Öffentlichkeits- und Pressearbeit gehabt.

Motivation, Herausforderungen und Ziele

Alex ist neue SHK im DFG-geförderten Forschungsprojekt und hat eine Stelle von 10h / Woche. Sie möchte den Wissenschaftsbetrieb kennenlernen, insbesondere neben den üblichen Hausarbeiten auch die gelebte wissenschaftliche Praxis

und als mögliche zukünftige Karriere austesten. Sie ist sich noch unsicher, welche Skills sie einbringen kann und in welchem Umfang. Sie wünscht sich eine Balance aus erprobten Skills und neuen Aufgaben, um Interessen zu entdecken und Stärken (weiter) zu entwickeln. Sie erhofft sich eine enge Betreuung, um zum einen mögliche Hierarchiekonflikte im Bereich Expertise oder Korrektorat zu umgehen und zum anderen um eine gute Projektübersicht und Aufgabenstellung (+Umfang) zu erhalten. Für ihren weiteren Karriereentwicklung ist es ihr wichtig, dass sie eine nachweisbare Mitarbeit an dem Projekt belegen kann.

Technische Fähigkeiten und Erfahrungen

Alex hat aus ihrer studentischen historisch wissenschaftlichen Arbeiten auf fortgeschrittenem Masterniveau. Durch ihre berufliche Praxis hat sich außerdem journalistischen Schreiben gelernt und eine Reihe von außerwissenschaftlichen Publikationsprojekten mitgearbeitet.

Sprachen (natürlich und technisch)

Deutsch, Englisch, Türkisch, Spanisch, Python (Grundkenntnisse)

Figure 1: Notizen aus dem Erstellungsprozess